

PSIXOLOGIYA FANIDA FRANSUZ TILIDAN KIRIB KELGAN ATAMALAR: KELIB CHIQISHI, SAQLANISHI VA ILMIY AHAMIYATI

Maxsudova Surayyoxon Muhammad Karim qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi

mahsudovasurayyo@gmail.com

Nuritdinov Navro'z Safarovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti chet tillar 1 kafedrası o'qituvchisi

nuritdinovnavroz@gmail.com

Kalit so‘zlar: Psixologiya, fransuz atamalari, stress, depressiya, psixoterapiya, o‘zbek tili, xalqaro terminologiya.

Ключевые слова: Психология, французские термины, стресс, депрессия, психотерапия, узбекский язык, международная терминология.

Keywords: Psychology, French terminology, stress, depression, psychotherapy, Uzbek language, international terminology.

Annotatsiya

O‘zbek tilida: Ushbu maqolada psixologiya fanida keng qo‘llaniladigan va fransuz tilidan kirib kelgan ba'zi asosiy atamalar haqida so‘z yuritiladi. Ushbu atamalarning xalqaro miqyosda qabul qilinishi va ularning o‘zbek tilida qo‘llanishi masalalari tahlil qilinadi. Maqolada fransuz tilidan kirib kelgan stress, depressiya, psixolog, travma, psixoterapiya kabi atamalar va ularning ilmiy hamda amaliy jihatlari yoritilgan.

На русском языке: В статье рассматриваются некоторые ключевые термины психологии, пришедшие из французского языка и широко используемые в науке. Анализируется их международное принятие и применение в узбекском языке. Описаны такие термины, как стресс, депрессия, психолог, травма и психотерапия, а также их научное и практическое значение.

In English: This article discusses some of the main psychology terms that have originated from the French language and are widely used in science. It analyzes the

global acceptance and application of these terms in the Uzbek language. Terms such as stress, depression, psychologist, trauma, and psychotherapy, along with their scientific and practical significance, are elaborated upon.

Kirish.Psixologiya sohasida xalqaro atamalarning keng qo‘llanilishi ilm-fan va tibbiyotda universallikni ta‘minlaydi. Ayniqsa, fransuz tilidan kirib kelgan atamalar ko‘plab mamlakatlar psixologiya ilmida, shu jumladan o‘zbek tilida ham o‘z o‘rnini topgan. Ushbu maqolada fransuz tilidan kirgan atamalarning kelib chiqishi, ularni fanga kiritgan asosiy olimlar va ularning psixologiya faniga qo‘shgan hissalarini ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, mazkur atamalarning o‘zbek tilidagi o‘rni va saqlanishi hamda xalqaro ilmiy jamiyatdagi ahamiyati xususida to‘xtalib o‘tamiz.

Psixologiya fanida keng tarqalgan fransuzcha atamalar va ularning kelib chiqishi

Stress.Stress tushunchasi xalqaro psixologiya va tibbiyot fanida alohida o‘rin tutadi. Fransuz tilidan olingan bu so‘z aslida lotincha "strictus" (siqilish, zo‘riqish) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, dastlab Avstriya-kanadalik olim Gans Selye tomonidan 1936-yilda stress nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan va insonning turli ruhiy va jismoniy holatlariga nisbatan qo‘llanilgan (Selye, 1936). Stress holati inson salomatligi, psixologik farovonligi va mehnat samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgani uchun ushbu atama hozirgi kunga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan va ilmiy atama sifatida saqlangan.

Depressiya.Depressiya – ruhiy tushkunlik holatini ifodalovchi atama, fransuzcha "dépression" so‘zidan olingan bo‘lib, lotincha "deprimere" (pastga tushish) so‘ziga borib taqaladi (Kraepelin, 1899). Ushbu atama nemis psixiatr Emil Kraepelin tomonidan klinik ruhiy tushkunlikni tasvirlash uchun ishlatilgan. Ma‘lum bo‘lishicha, depressiya inson ruhiy salomatligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi va bu atama ilm-fan va amaliyotda keng qo‘llaniladi.

Psixolog.Yunoncha "psyche" (ruh) va "logos" (o‘rganish) so‘zlaridan fransuzcha "psychologue" yasalgan bo‘lib, inson ruhiyatini ilmiy o‘rganishga ixtisoslashgan

olimlarni ifodalaydi. Bu atama nemis psixologi Wilhelm Wundt tomonidan psixologiyani ilmiy fan sifatida asoslash bilan keng tarqalgan (Wundt, 1874).

Travma. Travma atamasi yunoncha "jarohat" so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, ruhiy va jismoniy jarohatni ifodalash uchun ishlatiladi. Psixoanalitik Sigmund Freyd tomonidan ruhiy jarohatlarni tahlil qilishda qo‘llanilib, inson ruhiyatiga zarar etkazadigan hodisalar yoki shikastlanishni ifodalashda saqlanib qolgan (Freyd, 1900).

Psixoterapiya. Yunoncha "psyche" va "therapeia" (davolash) so‘zlaridan tarkib topgan "psychothérapie" fransuzcha atama bo‘lib, asosan Freyd tomonidan ishlatilgan va psixologik jarohatlarni davolash uchun qo‘llanilgan (Lacan, 1966). Bugungi kunda psixoterapiya atamasi turli ruhiy va emotsional muammolarni hal qilish usullariga nisbatan keng qo‘llaniladi.

Nima uchun aynan fransuz atamalari saqlanib qolgan? Fransuz tilining psixologiya va tibbiyot fanidagi o‘rnini tushuntirishda bir necha omillarni hisobga olish lozim. Quyida ushbu fikrlarimizni asoslashga qaratilgan bir necha misollar keltirilgan :

1. **Ilmiy an’analar:** Fransiya XIX–XX asrlarda psixologiya va ruhiy salomatlik sohasidagi kashfiyotlari bilan mashhur bo‘lgan. Shu sababdan Pierre Janet va Alfred Binet kabi fransuz olimlari psixologiyada ilmiy atamalarni ilk bor joriy qilishgan (Binet, 1909; Janet, 1889). Bu an’ana asosan psixologiya va ruhiy salomatlik sohasidagi dastlabki ilmiy tushunchalarni belgilashga xizmat qilgan.

2. **Fransuz tilining ta’siri:** Fransuz tili ilmiy va tibbiyot terminologiyasida keng qo‘llanilgan bo‘lib, tarixiy davrda bir qator fanlarda ko‘plab atamalarni yaratish va ishlab chiqishda etakchi til hisoblangan (Le Bon, 1895). Bunga asosiy sabab esa fransuz tilining qadimgi lotin tilidan kelib chiqqan ekanligi va lotin tilining hozirgi vaqtdagi muomaladagi tillar orasida eng ko‘p elementlarini saqlab qolganligi uchun davomchisi sifatida qaralishi bo‘lishi ham mumkin. Yana bir jihat yuqorida keltirib o‘tilgan misollarda asli kelib chiqishi boshqa qadimiy tillarga borib taqaladigan so‘zlar (Yunon, lotin) bo‘lsada bu so‘zlar fransuz tilida muomalada bo‘lgan va boshqa so‘zlar bilan qo‘shilgan holda yangi ma’no anglatganligi tufayli fransuzcha atama sifatida ilm fanda qabul qilingan.

3. **Fransuz tibbiyot va psixiatriya maktablari:** Charcot va Janet kabi olimlarning asarlari xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan tan olingan va keng qo‘llanilgan (Janet, 1889). Ular psixologiyadagi atamalarga zamonaviy ma‘no bergan va ularni boshqa tillarda keng qo‘llashga asos bo‘lib xizmat qilgan.

4. **Xalqaro ilmiy hamjamiyatda qabul qilinishi:** Fransuzcha atamalar global ilmiy hamjamiyat tomonidan tan olingan va qabul qilingan bo‘lib, bu atamalarning boshqa tillarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinishi qiyin bo‘lganligi ham ushbu atamalarning saqlanishiga sabab bo‘lgan (Lacan, 1966).

5. **Tarixiy va madaniy meros:** Fransuz psixologiya va tibbiyot fani tarixi xalqaro e‘tirofga loyiq ko‘rilgan bo‘lib, ko‘plab fan sohalarida fransuz atamaları asliyatda ishlatilishi davom etmoqda (Piaget, 1952).

Xulosa

Fransuz tilidan psixologiya sohasiga kirgan atamalar, masalan, stress, depressiya, psixolog, travma va psixoterapiya, xalqaro ilmiy va boshqa ko‘plab tibbiyot sohasida qabul qilingan va o‘zbek tilida ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri saqlanib qolgan va deyarli o‘zgarishlarsiz (ba‘zi hollarda kichik fonetik o‘zgarishlarga uchragan). Ushbu atamalarning fransuzcha asliyatda saqlanishi va qo‘llanilib kelinishi fransuz tilining ilm-fan va tibbiyotda katta o‘ringa ega bo‘lganligi va fransuz olimlarining bu sohaga qo‘shgan ulkan hissasi bilan bog‘liq deb qaraladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Binet, A. (1909). Les idées modernes sur les enfants. Paris: Flammarion.
2. Freyd, S. (1900). Interpretation of Dreams. Leipzig: Deuticke.
3. Janet, P. (1889). L'Automatisme psychologique. Paris: Félix Alcan.
4. Kraepelin, E. (1899). Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Leipzig: Barth.
5. Lacan, J. (1966). Écrits. Paris: Seuil.
6. Le Bon, G. (1895). Psychologie des foules. Paris: Félix Alcan.
7. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
8. Selye, H. (1936). A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Nature.
9. Wundt, W. (1874). Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig: Engelmann.